

УДК 78.01

Левин А. Г.,

композитор,

член Евразийского Художественного Союза,

член Российского Музыкального Союза,

участник и победитель различных локальных и международных конкурсов,

Россия, г. Ярославль

**ЦИФРОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЫКАНТА: ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ И РИСКОВ
ПРИМЕНЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ТВОРЧЕСТВА****Аннотация**

Статья посвящена исследованию рисков и перспектив применения цифровых инструментов (технологий) в деятельности современного музыканта и творческом процессе. Описываются положительные возможности и характер влияния цифровых технологий в музыке на деятельность музыкантов, обучение, возможности продвижения, функциональность и улучшение творчества. Затрагивается относительно непопулярная сторона рисков от системного проникновения технологий в творческие процессы. Выделяются риски авторского права, этики, перенасыщения, снижения качества и уникальности зависимости от технологий и кризиса между технологизацией и экспертным сообществом. Подчеркивается необходимость рационального применения цифровых инструментов в деятельности музыканта в процессе творчества.

Ключевые слова

Цифровые технологии, творчество в эпоху цифровизации, производство музыки, этика цифровых технологий, возможности и риски цифровых технологий в творческом процессе музыканта.

Levin A. G.,

Composer,

Member of Russian Musical Union,

Member of Eurasian Art Union,

participant and winner of various local and international contests

Yaroslavl, Russia

**DIGITAL INSTRUMENTS IN THE ACTIVITY OF A MUSICIAN: ASSESSMENT OF PROSPECTS AND RISKS
OF APPLICATION IN THE CREATIVE PROCESS****Annotation**

The article is devoted to the study of the risks and prospects of using digital tools (technologies) in the activities of a modern musician and the creative process. The positive opportunities and nature of the influence of digital technologies in music on the activities of musicians, training, promotion opportunities, functionality and improvement of creativity are described. The relatively unpopular side of the risks from the systemic penetration of technology into creative processes is touched upon. The risks of copyright, ethics, oversaturation, decreased quality and uniqueness of dependence on technology and the crisis between technologization and the expert community are highlighted. The need for rational use of digital tools in the musician's activities in the creative process is emphasized.

Keywords

Digital technologies, creativity in the era of digitalization, music production, ethics of digital technologies, opportunities and risks of digital technologies in the creative process of a musician.

Цифровизация оказала системное влияние на все сферы человеческой жизнедеятельности, обеспечила проникновение цифровых технологий во многие направления профессиональной деятельности, в том числе затронула креативную сферу и оказала воздействие на трансформацию творческих процессов в работе музыкантов. С точки зрения современного музыканта, цифровые технологии все чаще находят применение в различных направлениях деятельности, поскольку, помимо преобразующей функции, расширяют возможности для творчества и проведения экспериментов, позволяют найти поддержку нестандартным формам и проявлениям музыкального искусства, становятся способом коллаборации и применяются как на этапах обучения, так и в дальнейшем при реализации профессионально-творческих функций. Цифровые технологии как благо делают творчество более доступным и эффективным, позволяют объединяться музыкантам из различных стран и открывают доступ в мир музыки для талантливых композиторов, что отражает ключевые перспективы цифровых технологий и произошедших на фоне бурного технологического прогресса изменений.

Исследование перспектив и рисков применения цифровых технологий в процессе творчества музыканта, вместе с тем, предполагает системное рассмотрение феномена цифровых технологий в музыке и их влияния на содержание, особенности и характер творчества. Цифровые технологии, несмотря на то что они становятся благом, порождают некоторые противоречия в поле творческой активности, требуют осознанного и рационального применения со стороны музыкантов для исключения негативных проявлений влияния. Данная сторона цифровых технологий в музыке остается практически неисследованной, что требует уточнения.

Цель исследования – охарактеризовать риски и перспективы применения цифровых инструментов (технологий) в процессе творчества музыканта.

Феномен цифровых технологий является одним из наиболее значимых в поле развития современного человечества, под влиянием которого произошли и продолжают происходить многие изменения в человеческой жизни. Как пишет Д.В. Галкин, современные трансформации и проникновение цифровых технологий во все сферы человеческой жизнедеятельности породили явление цифровой культуры и гибридного искусства, в котором стираются грани между реальным и цифровым творчеством. Автор считает, что если раньше для создания определенного, в том числе музыкального образа требовался носитель, то сегодня все такие образы гармонично представляются в цифровом формате, имеют универсализированный вид [1]. У подобных процессов существует дуальная структура, связанная с возникновением как новых возможностей, так и дополнительных рисков, которые приводят к системным изменениям творческих процессов. В контексте музыкального творчества примечательной видится позиция И.Б. Горбуновой, которая считает, что цифровые технологии в человеческом творчестве и в сфере музыки становятся реальным благом, которое порождает новые течения и направления музыкального искусства, в том числе направление музыкально-компьютерных технологий, которое связывается с позитивным влиянием на деятельность музыкантов. Автор придерживается позиции о том, что музыкально-компьютерные технологии предоставляют возможность синтезировать многие направления на уровне теории и практики музыки, как гуманитарной науки, что оказывает многостороннее влияние на музыку, а именно: во-первых, позволяет использовать новые технологии для проведения теоретических исследований в сфере музыки для получения нового знания; во-вторых, создает пространство для значительного накопления и свободного распространения знаний о музыке, что в том числе позволяет объединить музыкальное сообщество, создать бесшовную образовательную среду, построенную на технологиях; в-третьих, формирует новое направление творческой активности, связанной с музыкой и работой с музыкальным наследием в новом цифровом пространстве; в-четвертых, порождает многие проблемы, связанные с авторством, идентификацией авторства, плагиатом, источниками получения музыкального произведения (а, точнее, усиливает их за счет массового доступа к произведениям) [2]. Как можно заметить, И.Б. Горбунова приводит больше положительных влияний современных технологий на

музыку и творчество музыкантов, что в целом является достаточно распространенной позицией.

Достаточно перспективной видится позиция И.О. Товпич, который указывает на факт того, что в собственной деятельности музыкант сталкивается с перспективами использования широкого числа цифровых инструментов и программного обеспечения, которое позволяет в полной мере реализовать творческий потенциал и интересы, воспроизводить собственные ожидания и творческие замыслы в их первоначальном виде. Автор выделяет два перспективных направления влияния современных технологий на творчество музыканта; первое – непосредственно творческий процесс и многообразие форм творчества, которые усиливаются под влиянием цифровых технологий; и второе – обучение и реализация собственного педагогического замысла, как способ использования технологий для трансляции опыта, знаний, и т. д. И.О. Товпич достаточно обширно раскрывает направления использования программного обеспечения в творчестве музыканта, выделяя такие инструменты, как аудиоредакторы, нотные редакторы, музыкальные конструкторы, автоаранжировщики и секвенсоры, находящие отражение в творческих процессах и предоставляющие комплексные функциональные преимущества музыканту в творческом процессе [5]. Э.Д. Костина в своей работе пишет о том, что электроника в целом позволяет решить композитору широкий спектр художественных задач, задействовать различные типы инструментов для расширения возможностей исполнительства. Автор также является сторонником позитивного подхода цифровых технологий, фокусируется на преимуществах и функциональных возможностях творчества с цифровыми технологиями и инструментами [4]. Н.Ю. Хомутская верно замечает, что современные высокие темпы трансформации музыкальной индустрии под влиянием цифровых технологий требуют от современного сообщества музыкантов реагирования на изменения, учитывая появление новых технологий, средств и инструментов, автор предлагает развивать новые течения образовательной подготовки, в которых используются электронные музыкальные инструменты [6].

Перспективной видится позиция Г.Ю. Квятковского, Е.Г. Прилуковой и Д.В. Раковского, которая выгодно отличается от большинства воззрений авторов, поскольку ученые рассматривают цифровизацию не только как появление новых технологий, знаний и информации, но и изменений, происходящих трансформаций и влияний на человеческое сознание. Авторы считают, что распространение и массовая популяризация цифровых технологий обеспечивают изменение искусства, появление новых форм искусства, его распространение и иное восприятие; оборотной стороной «позитивных» проявлений авторы считают тиражирование музыки, которая все чаще начинает приобретать «машинный» характер, то есть становится более унифицированной, схожей, в том числе генеративной (результат применения искусственного интеллекта). Так, цифровые технологии рассматриваются не только с точки зрения блага и позитивных возможностей, но и с позиции противостояния музыкального опыта, индустрии, личных творческих ожиданий и сугубо коммерческой функции музыки, что способно негативно влиять на творчество и смыслообразование. По итогам собственного исследования авторы приходят к выводам о том, что нарастающее напряжение между цифровизацией, цифровыми технологиями, а также экспертным знанием, которое располагается вне дискурса науки, ведет к возможному возникновению кризиса, негативных изменений [3].

Отдельно выделим перспективность применения современных технологий для решения задач написания музыкальных альбомов; ярким примером подобного является группа Gorillaz, которая является полностью виртуальной группой, состоящей из четырёх анимационных участников в виде 2D. Дебютный одноимённый альбом группы разошёлся в размере семи миллионов копий, что позволило коллективу войти в Книгу рекордов Гиннеса как «Самая успешная виртуальная группа» [7]. Металл группа «Tesseract» использовали интернет для создания своего нового альбома «Polaris». Группа обменивалась файлами и идеями онлайн, что позволило им работать над альбомом более гибко и эффективно. Стоит отметить, что многие музыканты широко используют облачные сервисы по обмену сэмплами (звуками)

для создания своих треков. Например сервис, которым уже пользуются более 4 миллионов творческих людей - Loopcloud предоставляет широкий спектр роялти-фри звуков и различных музыкальных «петель» для дальнейшего создания уникальной музыки. Также существует множество программ, которые позволяют различным участникам музыкальных групп репетировать онлайн, не встречаясь лицом к лицу, удаленно. К таким программам можно отнести, например программы Ninjam или NETDUETTO. Такой формат позволяет проводить встречи в любое удобное время, находясь у себя дома, на удобном диване, нет надобности платить за аренду помещения. Все перечисленное облегчает работу музыкантам и позволяет перенести основное внимание на творческий процесс.

По нашему мнению, расширить перечень рисков применения цифровых инструментов в творчестве музыкантов можно за счет включения рисков перенасыщения музыкального производства, с точки зрения которых изобилие музыки и высокая динамика рынка приведет к проблемам выделения талантливых исполнителей среди массы других. Смежная с данным риском проблема – снижение или полная утрата уникальности произведений, актуальная с точки зрения системного проникновения инструментов автоматического создания музыки, распространения общедоступных звуковых библиотек и определенных пресетов, которые используются при создании музыкальных произведений. Более того, усиливаются противоречия, которые затрагивались выше, связанные с авторским правом и защитой прав на произведения, когда композиции несанкционированно копируются, прослушиваются, распространяются и используются для личных целей без согласования с автором. Достаточно многогранным видится и риск высокой зависимости авторов от технологий, который будет проявляться по мере замещения реальных музыкальных инструментов цифровыми технологиями. Сильная зависимость от цифровых инструментов способна привести к сокращению качества и результатов творчества, ввиду отказа от экспериментов, использования натуральных звуков, традиционных методов записи, которые все чаще замещаются специализированным программным обеспечением. Последнее и хотя упрощает процесс творчества и делает его более доступным, одновременно с этим ставит творчество «на поток», тем самым сказываясь на качестве творческой мысли. На наш взгляд, чтобы в полной мере ощущались риски применения цифровых инструментов, потребуется значительное количество времени; причем современное сообщество музыкантов уже предупреждающе реагирует на возможные риски применения цифровых инструментов, в связи с чем продвигаются этические принципы использования передовых решений в деятельности (например, искусственного интеллекта). Кроме того, как отмечалось выше, экспертное сообщество в сфере музыки является той «прослойкой» авторов и критиков, которые будут способны регулировать рискованные проявления, продвигать вкуче с наиболее популярными авторами принципы ответственного применения цифровых технологий, что не позволит негативным сторонам цифровизации превысить по своему объему и содержанию позитивные. Так, можем подчеркнуть, что цифровые инструменты действительно оказали существенное влияние на содержание, особенности и характер творчества современных музыкантов, предоставили дополнительные возможности; однако применяя современные технологии, каждый музыкант должен учитывать проявления этики и осознанно подходить к выбору инструментов организации творчества.

Таким образом, цифровые инструменты и технологии играют ключевую роль в творчестве современных музыкантов, значительно расширяют возможности для экспериментирования и творчества. Технологии позволяют создавать музыку в условиях, которые ранее были недоступны без значительных вложений в студийное оборудование и инструменты, оказывают расширяющее влияние на музыкальное искусство. Однако у описанных процессов есть и обратная рискованная сторона, связанная с деградацией музыки и ухудшением качества искусства, что требует реагирования со стороны экспертного сообщества и создания ведущих принципов музыкального творчества, их продвижения в массах.

Список использованной литературы:

1. Галкин Д.В. Твёрже, глубже, жёстче: к генеалогии deep media // Технологос. 2019. №4. С. 23-33.

2. Горбунова И.Б. Музыкально-компьютерные технологии в перспективе digital Humanities // Общество: философия, история, культура. 2015. №3. С. 44-47.
3. Квятковский Г.Ю., Прилукова Е.Г., Раковский Д.В. Эффекты и перспективы цифровизации музыки: взгляд философа // Интеллект. Инновации. Инвестиции. 2022. №5. С. 85-92.
4. Костина Э.Д. О применении электроники в музыке для ударных инструментов (на примере «mirrors of emptiness» для маримбы и цифровой задержки Г. Смирнова) // Вестник музыкальной науки. 2023. №2. С. 169-177.
5. Товпич И.О. Программное обеспечение профессиональной деятельности педагога-музыканта // Региональная информатика (РИ-2022): Юбилейная XVIII Санкт-Петербургская международная конференция. Материалы конференции, Санкт-Петербург, 26–28 октября 2022 года. – Санкт-Петербург: Региональная общественная организация "Санкт-Петербургское Общество информатики, вычислительной техники, систем связи и управления", 2022. С. 351-352.
6. Хомутская Н.Ю. Электронный музыкальный инструмент как новый образовательный феномен в процессе обучения искусству исполнительского мастерства // МНКО. 2017. №1 (62). С. 214-215.
7. Gorillaz: D-Sides. Available at: [https://web.archive.org/web/20100418193200/http://www.inthenews.co.uk/entertainment/reviews/music/r-n-b-rap/gorillaz-d-sides-\\$1170827.htm](https://web.archive.org/web/20100418193200/http://www.inthenews.co.uk/entertainment/reviews/music/r-n-b-rap/gorillaz-d-sides-$1170827.htm)

© Левин А.Г., 2024